

ADOLATLI JAMIYAT SARI: PARLAMENT VA QONUN USTUVORLIGI YO`LIDA

Durdona Xolliyeva Dilmurod qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Davlat boshqaruvi huquqi” magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17606781>

Annotatsiya

Mazkur tezisdav parlament va qonun ustuvorligi tamoyillari jamiyatda adolatli boshqaruv va taraqqiyotning asosiy kafolati sifatida tahlil qilinadi. O‘zbekistonning huquqiy islohotlar jarayonida parlamentning roli va uning qonun chiqaruvchi organ sifatidagi vazifalari o‘rganiladi. Parlamentning qonunlarni ishlab chiqish va ularning ijrosini nazorat qilishdagi o‘rni, shuningdek, qonun ustuvorligini ta‘minlashga qaratilgan ijtimoiy va siyosiy jarayonlar haqida to‘liq ma‘lumot beradi. Tadqiqotda, qonunlarning samarali ishlashini ta‘minlashda davlat boshqaruvi, fuqarolik jamiyati va parlament o‘rtasidagi hamkorlikning ahamiyati ko‘rsatilgan. Ushbu ishning asosiy maqsadi, O‘zbekiston kontekstida qonun ustuvorligi va parlament faoliyatini yaxshilash yo‘llarini aniqlashdir.

Annotation

In this thesis, the principles of Parliament and the rule of law are analyzed as the main guarantee of fair governance and progress in society. The role of Parliament in the legal reform process of Uzbekistan and its functions as a legislative body are studied. It provides a comprehensive overview of Parliament's role in drafting laws and overseeing their implementation, as well as social and political processes aimed at ensuring the rule of law. The study outlined the importance of cooperation between public administration, civil society and parliament in ensuring the effective functioning of laws. The main purpose of this work is to identify ways to improve the rule of law and parliamentary activities in the context of Uzbekistan.

Аннотация

В данной диссертации анализируются принципы парламентаризма и верховенства закона как основных гарантий справедливого управления и прогресса в обществе. Будет изучена роль парламента в процессе правовой реформы Узбекистана и его функции как законодательного органа. Он дает исчерпывающую информацию о роли парламента в разработке законов и контроле за их исполнением, а также о социальных и политических процессах, направленных на обеспечение верховенства закона. В исследовании подчеркивается важность сотрудничества между

Государственным управлением, гражданским обществом и парламентом для обеспечения эффективного функционирования законов. Основной целью данной работы является определение путей совершенствования верховенства закона и парламентской деятельности в контексте Узбекистана.

Kalit soʻzlar: Adolatli jamiyat, parlament, qonun ustuvorligi, demokratiya, huquqiy islohotlar, xalq vakillari, davlat boshqaruvi.

Keywords: Fair Society, parliament, rule of law, Democracy, Legal Reform, people's Representatives, Public Administration.

Ключевые слова: справедливое общество, парламент, верховенство закона, демократия, правовая реформа, народное представительство, государственное управление.

Adolatli jamiyat – har bir fuqaroning huquqlari teng va hurmatga sazovor boʻlgan, ijtimoiy adolat, iqtisodiy tenglik, va inson huquqlari doimiy ravishda himoya qilinadigan jamiyatdir. Bunday jamiyatda har bir shaxsning imkoniyatlari va huquqlari qonun bilan taʼminlanadi, va davlatning asosiy vazifalaridan biri — bu huquqni, adolatni va tenglikni taʼminlashdir. Jamiyatning adolatli boʻlishi esa faqatgina qonunlar bilan emas, balki ularni ishlab chiqish va amalga oshirishdagi shaffoflik, tenglik va adolatni taʼminlashning samarali tizimi bilan ham bogʻliqdir. Parlament va qonun ustuvorligi (rule of law) – adolatli jamiyat qurishning asosiy omillari hisoblanadi. Parlament, qonun chiqaruvchi organ sifatida, jamiyatdagi barcha fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va ularning manfaatlarini inobatga olish bilan shugʻullanadi. Shu bilan birga, qonun ustuvorligi – bu hamma fuqarolarning, jamiyatning barcha institutlarining qonunlar oldida teng ekanligini taʼminlashni anglatadi. Bu tamoyil, nafaqat qonunlarning ishlab chiqilishi va oʻz vaqtida amal qilinishi, balki sud tizimining mustaqil va adolatli boʻlishi, shuningdek, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini buzmaslikni taʼminlashga qaratilgan. Hozirgi kunda, koʻplab mamlakatlar adolatli jamiyat yaratish va qonun ustuvorligini taʼminlash yoʻlida turli ijtimoiy, siyosiy, va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga harakat qilmoqdalar. Shu bilan birga, demokratik institutlarning, xususan parlamentning, ahamiyati tobora ortib bormoqda. Adolatli jamiyatga erishish uchun parlament va qonun ustuvorligining samarali ishlashi zarur. Aks holda, adolatli jamiyatdan soʻz yuritish qiyinlashadi. Mazkur tezisdagi, parlamentning qonun chiqarishdagi roli, qonun ustuvorligining jamiyatdagi oʻrni, shuningdek, Oʻzbekiston va xalqaro tajribalar misolida, adolatli jamiyat sari qanday qadamlar tashlanishi kerakligi tahlil qilinadi. Jamiyatda adolatni taʼminlash, ayniqsa, qonunlarni ishlab chiqish va ularning amalga

oshirilishida parlamentning o'rnini beqiyosdir. Bunda qonunlarning faqat bir qatlamga, ya'ni hukumat yoki iqtisodiy guruhlar manfaatlariga xizmat qilmasligi, balki barcha fuqarolarning teng huquqli bo'lishi ta'minlanishi zarur. Adolatli jamiyatni yaratish — nafaqat adolatli qonunlar, balki ularni to'liq va mustahkam bajarilishini ta'minlashga ham bog'liqdir. Bugungi kunda ko'plab davlatlar, jumladan, O'zbekiston ham, demokratik islohotlar yo'lini tanlab, qonun ustuvorligini ta'minlash, odam huquqlarini himoya qilish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga intilmoqda. Shu nuqtai nazardan, parlament va qonun ustuvorligi jamiyatda barqarorlik va taraqqiyotning asosiy kafolati hisoblanadi. Parlament — davlatning eng oliy qonun chiqaruvchi organi bo'lib, uning vazifasi qonunlarni ishlab chiqish, amalga oshirilishini nazorat qilish, va ijro etuvchi hokimiyatni tekshirishdir. **Parlament** — (inglizcha: *parliament*, fransuzcha: *parlement*) davlatning davlat hokimiyati organlaridan biridir. Parlament vakillik muassasasi bo'lib, uning deputatlari xalq tomonidan saylanadi va parlamentda uning manfaatlarini himoya qilindi. Parlament qonunchilik hokimiyatini amalga oshiradi, ya'ni davlatning qonunlarini qabul qilishda mutlaq huquqqa ega bo'ladi. Parlament davlatning ichki va tashqi siyosatini belgilash va amalga oshirishda qatnashadi, davlat budjetini tasdiqlaydi, davlatning soliq asoslarini va umumdavlat soliqlari hamda yig'implari turlari belgilab beradi. Parlament boshqa davlat organlarini shakllantirishda davlatning oliy mansabdor shaxslarini tayinlashda qatnashadi — bu ishlarni yo o'zi bajaradi, yoki tegishli nomzodlar u bilan kelishib bajariladi. Parlament davlat qonunlari ijrosi ustidan va ijroiya hokimiyati organlarining faoliyati ustidan, yangi qonunlarning tasdiqlanishi ustidan parlament nazoratini amalga oshiradi¹. Parlament demokratik tizimning markaziy elementi sifatida jamiyatda adolatli boshqaruvni ta'minlashda beqiyos ahamiyatga ega. O'zbekistonning parlament tizimi ham islohotlar va demokratik prinsiplar asosida shakllanmoqda. Parlament faoliyatining asosiy maqsadi — jamiyatda adolatli qonunlar, boshqaruv tizimining oshkoraligini ta'minlash va hukumatning hisobdorligini kuchaytirishdir. Shu bilan birga, parlament xalqning vakili sifatida fuqarolarning ehtiyojlari va manfaatlarini himoya qiladi, ularning huquqlarini ta'minlaydi va qonunlarning to'g'ri ishlashini nazorat qiladi. Qonun ustuvorligi — adolatli jamiyatning asosi. Qonun ustuvorligi - barcha davlat hokimiyati organlari faoliyatida konstitutsiya, qonunlar oliy yuridik kuchga ega bo'lib, ularning hokimiyat chiqaradigan boshqa hamma me'yoriy hujjatlar va yo'riqnomalardan ustun turishi. Qonun ustuvorligi jamiyatda demokratiya va qonunchilik ta'minlanishiga xizmat qiluvchi tamoyildir. Bu tamoyil O'zbekiston

Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasida mustahkamlangan: "O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko'radilar". Qonun ustuvorligi tamoyili birinchidan, jamiyat hayotining barcha jab-halarida qonunlarning qat'iy hukmronligini bildirib, yuqorida ta'kidlanganidek, barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarga so'zsiz itoat etishida; ikkinchidan, ijtimoiy munosabatlarning jamiyat, fuqaro va davlat manfaatlariga mos tarzda tartibga solinganini anglatib, mamlakat miqyosida barqarorlik, batartiblik va qonuniy tartibot muhiti o'rnatilganida; uchinchidan, huquq buzilishi hollarining oldini olish, shuningdek, huquqiy munosabat ishtirokchilari qonunni buzgan taqdirda qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortish uchun qonunlarning huquqiy asos vazifasini bajarishida namoyon bo'ladi².

Qonun ustuvorligi — davlat va jamiyatda barcha fuqarolarning qonun oldida tengligini ta'minlash, hukumat va boshqaruv organlarining qonunlarga muvofiq faoliyat yuritishini nazorat qilishni anglatadi. Adolatli jamiyat qurishda qonun ustuvorligining o'rnini nihoyatda muhimdir, chunki faqat qonunlarga tayanib, jamiyatda barqarorlik va tinchlikni ta'minlash mumkin. O'zbekiston hukumati qonun ustuvorligini ta'minlashga katta e'tibor qaratmoqda. Bunda, eng avvalo, huquqiy islohotlar amalga oshirilmoqda, ular davlat boshqaruvini va sud tizimini yanada samarali qilishga qaratilgan. Parlamentning roli aynan shundaki, u qonunlarni ishlab chiqish va ularning ijrosini nazorat qilish orqali davlatning qonun ustuvorligini kuchaytiradi. Parlament qonun chiqaruvchi organ sifatida, jamiyatda adolatli qonunlarni ishlab chiqadi va ularga rioya qilishni ta'minlaydi. Ammo, qonunlarning samarali amalga oshirilishi uchun kuchli va mustahkam ijro etuvchi tizim kerak bo'ladi. Bu tizimni shakllantirishda parlamentning roli juda katta. Har bir qonun nafaqat so'zda, balki amalda ham bajarilishi lozimdir. Shu sababli, parlament va hukumat o'rtasidagi yaxshi hamkorlik, qonunlarning ijrosi va jamiyatda adolatning ta'minlanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Adolatli jamiyatni yaratish uchun faqatgina qonunlarni ishlab chiqish etarli emas, balki ularni amalda amalga oshirish, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash lozim. Parlament, o'z navbatida, bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Qonunlar va tizimlarning samarali ishlashini ta'minlash uchun, fuqarolar, siyosatchilar va davlat organlari o'rtasidagi hamkorlik va ishonch kuchli bo'lishi kerak. Faol

parlament tizimi, samarali qonunlar va ularning amaliyotga joriy qilinishi adolatli jamiyatni barpo etishga olib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Parlament>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Qonun_ustuvorligi

